
AANVRAAG ELSA LABEL

AI4YOUTH LAB

CONCEPTVERSIE 26 SEPTEMBER 2022

1. MISSIE EN MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING

1.1 Aan welke maatschappelijke uitdaging wordt gewerkt en hoe is deze gelinkt aan de Sustainable Development Goals en/of Missiegedreven innovaties van de Nederlandse Topsectoren?

Sleuteltechnologieën zoals AI kunnen alleen op een meetbaar verantwoorde manier ontworpen worden als we de jongeren zelf – direct en via stakeholders (kindertelefoon, KidsRights, WEF Generation AI, etc.) – intensief betrekken bij het ontwikkelproces. Juist dit aspect, het co-creëren *met* jongeren, stellen we in AI4Youth centraal. Onderzoekers kijken al langer naar de effecten van technologie-gebruik door de jeugd. Er zijn duidelijk indicaties dat de morele, communicatieve, cognitieve, en psychologische identiteitsontwikkeling van jongeren en hun verhouding tot de maatschappij door technologie beïnvloed wordt. Nederland is een internationale koploper op het terrein van AI-systeem-innovatie, maar AI-ontwikkeling gericht op jongeren krijgt maar weinig aandacht. Terwijl de urgentie hoog is: de jongste generaties van de Nederlandse maatschappij staan het vaakst en het langst bloot aan alle effecten van nieuwe AI technologie. Investeren in betekenisvolle participatie van jongeren als toekomstige burgers en 'humans-in-the-loop' bij de ontwikkeling van AI, is essentieel voor het behoud van publieke waarden, een verantwoord-competitieve toekomst van Nederland en een inclusieve samenleving.

Jongeren (8 tot 24 jaar) komen in aanraking met een groeiende stroom van applicaties die op kunstmatige intelligentie (AI) zijn gebaseerd – thuis, op school en in de publieke ruimte. In bepaalde gevallen zijn deze applicaties direct gericht op jongeren, zoals in de context van leermiddelen voor het onderwijs. Echter, over de *geschiktheid* van dit soort

DATE

PAGE

29/9/2022

2 from 23

applicaties voor jongeren is nauwelijks nagedacht. Laat staan dat er is nagedacht over de invloed van AI-gedreven applicaties op de *ontwikkeling* van jongeren. Dit is zorgelijk omdat AI alom aanwezig is en jongeren spelenderwijs en onbewust beïnvloedt raken, terwijl de maatschappij daar nauwelijks zicht op heeft. Bekende voorbeelden zijn algoritmen in applicaties als Tiktok en Instagram. Op basis van eerder gekeken video's worden nieuwe video's aanbevolen, maar onder het mom van 'entertainment' verzamelen deze applicaties data voor commerciële doeleinden ('surveillance capitalism'). In het maatschappelijke debat over de effecten van AI en IoT worden jongeren inmiddels wel als belanghebbende meegenomen. Ook groeit het onderzoek dat zich bezig houdt met geschiktheid, toepassing en effecten van AI op jongeren. Echter, dit onderzoek is doorgaans gebaseerd op zeer kleine, niet representatieve selecties binnen individuele vakgebieden, zoals verschillende richtingen binnen de computerwetenschappen, communicatiewetenschap, filosofie, onderwijskunde, psychologie of rechtsgeleerdheid. De jongeren worden hier vooral gezien als onderzoeksobject (bijvoorbeeld in user studies), en niet als actieve deelnemer aan het AI-ontwerp en AI-beleid proces die het proces zou ook kunnen beïnvloeden. Er ontbreekt een benadering waarin het jongeren betekenisvol participeren (meedenken en meebeslissen) over AI-gedreven applicaties, normen, publieke waarden en rechten (digitaal burgerschap), en wat de invloed ervan zou kunnen of moeten zijn op hun belevingswereld en hun interacties met anderen. Met zo'n benadering zouden jongeren ook echt worden gehoord (Art. 12; VN Kinderrechtenverdrag) in het AI debat.

Voor het doen van het noodzakelijke *transdisciplinaire* onderzoek naar de invloed van AI systemen op jongeren waarbij co-creatie centraal staat, is een infrastructuur nodig die jongeren, hun ouders, ethische experts, ontwikkelingspsychologen, juristen, computerwetenschappers en AI-ontwikkelaars, ontwerpers, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en NGOs kan verbinden. Zo'n infrastructuur ontbreekt nu. Daarnaast is het van belang om bestaande (transdisciplinaire) methodes te kunnen toetsen, en iteratief aan te passen en te verbeteren. Ook missen breed inzetbare kaders voor AI-ontwikkeling gericht op jongeren en begeleiding van jongeren bij het omgaan met AI. Er is weinig zicht op aantoonbare positieve effecten van applicaties in relatie tot mogelijke negatieve effecten ervan op jongeren en maatschappij, en het is onduidelijk hoe jongeren, ouders en verzorgers omgaan met de negatieve én positieve effecten van AI.

DATE

29/9/2022

PAGE

3 from 23

Het ELSALab AI4Youth brengt jongeren, onderzoekers, ontwerpers, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij elkaar in *leergemeenschappen* (learning communities). We bouwen voort op een portfolio van lopende en nieuw op te starten onderzoeksprojecten rondom jongeren en AI/IoT-toepassingen. Die projecten zijn gepositioneerd binnen de drie primaire *leefomgevingen* waarin jongeren zich ontwikkelen: 'thuis', 'school' en 'stad' (zie kadertekst). We beschouwen de projecten als 'fieldlabs'. Het overkoepelende ELSALab AI4Youth heeft de doelstelling om de rode draad te zijn tussen de fieldlabs en het perspectief van co-creatie en transdisciplinariteit te belichten, te onderzoeken, te stimuleren en te faciliteren. De resultaten en ervaringen in de fieldlabs helpen om bestaande onderzoeksmethodes aan te scherpen en kaders voor ontwikkeling en begeleiding te definiëren. Via het ecosysteem van de leergemeenschappen die in de fieldlabs betrokken worden, brengt AI4Youth het debat rond jongeren en AI/IoT op een toegankelijke manier naar betrokken stakeholders. Hiermee adresseert AI4Youth structureel en meetbaar de doelstellingen van de Kennis en Innovatie Agenda van Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA-MV).

Maatschappelijke versus wetenschappelijke scope

Als uitgangspunt voor de wetenschappelijke scope nemen we het perspectief van de jeugd, en de leefomgevingen waarin jongeren het meest in contact komen met AI systemen.

We gebruiken Bronfenbrenner's ecologisch model (1995)¹ om te laten zien hoe de ontwikkeling van jongeren wordt beïnvloed door hun interacties met AI in diverse leefomgevingen. Uiteraard is deze invloed leefomgeving-overschrijdend, maar om die te kunnen duiden is het noodzakelijk om een kadering aan te brengen tussen de leefomgevingen. Omdat bij jongeren het leren en leven met elkaar onlosmakelijk verbonden zijn (Dewey, 2015)² hebben we gekozen voor formeel, informeel en non-formeel als kadering voor de drie leefomgevingen waarin jongeren zich ontwikkelen: thuis (informeel); school (formeel) en stad (non-formeel). Door jongeren actief te

¹ Bronfenbrenner, U. (1995) Developmental Ecology through Space and Time: A Future Perspective. In: Examining Lives in Context: Perspectives on the Ecology of Human Development, American Psychological Association, Washington DC, 619-648. <https://doi.org/10.1037/10176-018>

² Dewey, J. (2015) Experience and Education, First Free Press Edition (original from 1938)

DATE

29/9/2022

PAGE

4 from 23

betrekken bij de co-creatie van AI applicaties binnen fieldlabs laten we zien hoe participatie van jongeren geen doel op zichzelf is, maar een voorwaarde voor AI-ontwikkeling gericht op jongeren.

Het AI4Youth ecosysteem draagt bij aan de volgende SDGs:

- SDG 9 Industrie, Innovatie en Infrastructuur
- SDG 10 Minder ongelijkheid
- SDG 12 Verantwoorde Consumptie en Productie
- SDG 17 Partnerships for the Goals

1.2 Wat zijn de visie en missie?

Visie

AI4Youth werkt toe naar een Nederlandse samenleving waarin jongeren op brede schaal, structureel en door middel van co-creatie worden betrokken bij onderzoek naar de ontwikkeling en impact van AI-systemen.

AI4Youth zet zich in om burgers vanaf jonge leeftijd en vanuit hun diverse achtergronden actief te laten deelnemen aan het Nederlandse AI-debat op een inclusieve wijze, zodat het ontwerpen van AI-systemen en de relevante normatieve kaders mede gericht zijn op de ontwikkeling van jongeren.

AI4Youth maakt het mogelijk dat jongeren met hun diversiteit, individuele identiteit en individuele verschillen, daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de besluitvorming over AI.

DATE

29/9/2022

PAGE

5 from 23

Missie

1. AI4youth creëert een ecosysteem waarbinnen onderzoek en ontwikkeling van AI-systemen kan plaatsvinden gericht op jongeren, met als centrale vraag: wat is de invloed van interactie met AI-systemen op (de ontwikkeling van) jongeren?;
2. AI4Youth stelt jongeren in staat om individueel en collectief te participeren in het analyseren, evalueren en ontwerpen van (de impact van) AI-systemen;
3. AI4youth biedt een platform voor AI onderzoek waarin jongeren zelf keuzes kunnen maken, zich veilig en gerespecteerd (empowered) voelen, zonder de verwachting dat ze zich aan moeten passen aan AI-gemedieerde normen;
4. AI4youth biedt ervaringen van inclusie aan jongeren door te laten zien dat hun individuele verschillen waardevol en verrijkend zijn voor het ontwerpen van AI-systemen en relevante normatieve kaders;
5. AI4youth stimuleert bewust op jongeren gericht AI-ontwerp en AI-gerichte begeleiding voor jongeren in een democratische samenleving waarin duurzame publieke waarden en AI innovatie elkaar versterken;
6. AI4Youth verrijkt wetenschappelijke kaders van ethiek, regelgeving, ontwikkelingspsychologie, computerwetenschap en AI design rondom jongeren.

1.3 Welke SMART geformuleerde resultaten worden er over de looptijd van het project nagestreefd?

Type (aantal)	Beschrijving
Congres (4)	Na 1 jaar is het consortium bestendig en zijn de belangrijkste stakeholders binnen het ecosysteem aangehaakt. Aan de hand van een (open toegankelijk) congres bespreekt het consortium elk jaar de vorderingen van het ELSA Lab, aan de hand van de voorbeelden uit de praktijk in de fieldlabs/learning communities.
Fieldlabs (4+)	Het project start met 3 fieldlabs met leergemeenschappen vanuit al lopende projecten, verdeeld over de leefomgevingen (home, school, city). Gedurende het project zal voor elke

DATE

PAGE

29/9/2022

6 from 23

	leefomgeving minimaal 1 additioneel fieldlab worden ontwikkeld om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de perspectieven binnen de omgevingen.
Workshops (8+)	Om co-creatie met jongeren binnen de fieldlabs vorm te geven en leergemeenschappen te activeren, organiseren we tenminste 2 multi-stakeholder (jongeren, ouders, docenten, ontwerpers, NGO, bibliotheken, etc.) workshops per fieldlab.
Publicaties (12)	Elk fieldlab zal haar eigen fieldlab-specifieke publicaties opleveren die input opleveren voor het onderzoek in het ELSA lab. We verwachten dat elk fieldlab minimaal 1 ELSA-specifieke publicatie oplevert o.a. over de onderzoeksmethodiek (6). Daarbij gaan we ervan uit dat deze publicaties de ingrediënten leveren voor tenminste 6 publicaties die fieldlab overstijgend zijn.
Afstudeerprojecten (8)	De fieldlabs bieden studenten vanuit de verschillende disciplines de mogelijkheid om afstudeerprojecten te formuleren voor hun Bachelor/Master scripties.
Whitepapers (8)	Om het ecosysteem breed te informeren over de resultaten zullen gemiddeld per jaar minimaal twee whitepapers worden gepubliceerd die de wetenschappelijke inzichten vertalen ten behoeve van het bredere narratief binnen het ecosysteem.
Methodes (4)	Als bouwstenen voor de ontwikkeling van curricula rond digitaal burgerschap voor jongeren en docenten in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs, ontwikkelen we methodes rondom ethiek, recht en maatschappelijke implicaties van AI systemen.
Kaders (6)	Het aanscherpen en ontwikkelen van kaders (regelgeving, standaarden, richtlijnen) voor ontwikkeling van en begeleiding rondom AI is een belangrijke doelstelling van dit ELSA lab. We denken hierbij aan zaken als Age-appropriate design code of

DATE

PAGE

29/9/2022

7 from 23

	richtlijnen vanuit de EU High-Level Expert Group Guidelines on Trustworthy AI, Kinderrechten (VN Kinderrechtenverdrag). Ook het verbeteren van tools die in deze context worden gebruikt valt hieronder (bv de <u>Pre-Ethics Tool</u>).
Agenda (6)	De resultaten uit het ELSA lab moeten een plek krijgen in agenda's en roadmaps zoals vanuit NL AI Strategie, KIA Sleuteltechnologie, WRR Opgave AI en op Europees niveau de European AI Act. We zetten in op tenminste 6 acties vanuit AI4Youth richting deze initiatieven.
Aanvragen (6)	Om de ontwikkeling van nieuwe fieldlabs onder de vlag van AI4Youth te stimuleren, maar ook om de activiteiten van AI4Youth voor de langere termijn te bestendigen, zal het lab participeren in aanvragen voor nationale en Europese onderzoek- en innovatiesubsidies.
Kinderparticipatie (1000+)	Omdat het betrekken van jongeren binnen het onderzoek centraal staat kan een inschatting van het ambitieniveau niet ontbreken. Uitgaande van een participatieniveau (on site en online) van minimaal 100 jongeren per fieldlab die in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld onderzoek op specifieke locaties in de publieke ruimte) kan oplopen tot 500 jongeren, streven we ernaar dat we binnen het ELSA Lab in ieder geval 1000 jongeren kunnen laten deelnemen.
Register (150+)	Om de inzichten, documentatie en kaders actief onder de aandacht te brengen bij de verschillende stakeholders zet het ELSA lab een publicatie register op voor stakeholder om informatie binnen hun communities te verspreiden.

Bestaande projecten (FieldLabs)

Project	FTEs	PI	Partners	Context	Looptijd	Financiering

DATE

29/9/2022

PAGE

8 from 23

<u>CHATTERS</u> : Kind in Gesprek met Media	2 PhD	Dr R. Ordelman (EEMCS)	Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid; CLICKNL; SIDNfonds;	CITY	2020 - 2024	500K
<u>CLIC-IT</u>	1.0 PhD student, 0.8 postdoc, 1.0 PDEng, 4*0.2 researchers HBO	Prof. Dr. M.D. Endedijk (BMS)	Saxion University, Hanze University Groningen, Fontys University and Windesheim University and 13 learning communities and 10 societal partners	SCHOOL	2022-2026	1M
<u>ACHIEVE</u> - Altering habits from Childhood on, promoting Healthy and environmentally sustainable food choices in Interactive Embodied play environments for Vitality and the Environment-	1 Post-Doc, 5 Junior scientific programmer	dr. J.H.W. van den Boer (EEMCS)	University of Twente, LTO Noord, Mineral Valley Twente, Leussink Retail Group B.V. , and collaborations with Groen Kennispoort Twente, BSO de Vlinder; Bonhoeffer College; Educatieboeren	HOME, CITY	2020-2022	51k
<u>Navigating the cross-contextual media landscape: Children's and adolescent's digital media use, development and</u>		Prof. Alexander Deursen (BMS)	Utrecht university, Maastricht University, School of Business and Economics (SBE), Research Centre	HOME, SCHOOL CITY	2023 start	

DATE

29/9/2022

PAGE

9 from 23

<u>(in)equality' NWA project</u>			for Education and the Labour Market (ROA), Fontys University of Applied Sciences, Radboud University, University of Twente, Utrecht University, Leiden University, ICLON, Expertisecentrum Nederlands, Windesheim University of Applied Sciences			
<u>AI Awareness project</u> of children in The Netherlands	Post-doc	Dr. Karolina La Fors	DesignLab, KidsRights	HOME, SCHOOL CITY		
<u>GoLabz Go-Ga Lab</u>	1 PhD (chatbot)	Prof. Ton de Jong; Prof. Susan McKenney	University of Twente (EU project coordinator)	SCHOOL		
<u>Gen C: Children of 2050</u>	Artist, designer	Bianca Carague	Tetem exhibition	CITY		
<u>Bumpy Galaxy</u>	Artist, designer	Bianca Carague	Tetem exhibition	CITY		
<u>Bridging Data in the Built Environment</u>	1 PhD	Dr. Michael Nagenborg (project)	University of Twente; TU Delft; Amsterdam	CITY	2018-2022	476K

DATE

PAGE

29/9/2022

10 from 23

		leader - UT)	Metropolitan Institute; MX3D			
<u>DISASTROUS INFORMATION: EMBEDDING "DO NO HARM" PRINCIPLES INTO INNOVATIVE GEO- INTELLIGENCE WORKFLOWS FOR EFFECTIVE HUMANITARIA N ACTION</u>	1 PhD; 1 Post-doc	Dr. Michael Nagenborg	University of Twente; UNICEF Malawi	CITY	2021- 2014	

DATE

29/9/2022

PAGE

11 from 23

2. DOCUMENTATIE EN VALIDATIE

2.1 Hoe worden inzichten verzameld en gevalideerd?

De inzichten worden op drie niveaus verzameld, waarbij fieldlabs dienen als uses cases die de drie niveaus verbinden:

1. **AI-fieldlabs:** hier vindt onderzoek plaats naar AI-gedreven applicaties waar jongeren bewust of onbewust mee in aanraking komen, zoals rond zoek- en aanbevelingssystemen, virtuele assistenten, en robots. Hier kunnen bestaande (commerciële of open) platformen (bv Instagram) of diensten (bv Google APIs) onderdeel uitmaken van het onderzoek, maar veelal zullen nieuwe toepassingen, technieken en algoritmen worden getest aan de hand van prototypes. AI-gedreven applicaties bestaan uit verschillende componenten die afzonderlijk onderdeel kunnen uitmaken onderzoek (bv achterliggende data infrastructuur, vormgeving interactie, embodiment van een robot, etc.). Dit onderzoek wordt gepositioneerd binnen één van de contexten 'HOME', 'SCHOOL', en 'CITY'. Dit onderzoek levert wetenschappelijke publicaties, workshops, methodes voor AI co-creatie, white papers op het niveau van applicaties en algoritmieken.
2. **Co-creatie onderzoek/methoden:** aan de hand van de use cases binnen de AI-fieldlabs wordt de methodiek van (ELSA) co-creatie met jongeren onderzocht op basis van onder anderen de Responsible Futuring-aanpak, voortbouwend op bestaande co-creatie methoden. Co-creatie samen met jongeren is gericht op a) kennis en begripsvorming tussen onderzoekers en jongeren over AI computergebruik, ethiek, recht/kinderrecht, design en psychologie, en b) ELSA skill-building voor en met jongeren. Dit onderzoek levert wetenschappelijke publicaties op het niveau van co-design en design thinking, mét en vóór jongeren.
3. **Maatschappelijke kaders:** de resultaten uit (1) en (2) en de ervaringen die hier worden opgedaan binnen de maatschappelijke contexten en hierin relevante kaders (beleid, juridisch, technisch, ethisch) helpen om de agenda's (NL AI Strategie; KIA Sleuteltechnologie), regelgevingen (European AI Act), standaarden (age-appropriate design code), en richtlijnen (EU High-Level Expert Group Guidelines on Trustworthy AI) te concretiseren en aan te scherpen.

DATE

PAGE

29/9/2022

12 from 23

2.2 Hoe worden inzichten gedocumenteerd?

De inzichten worden gedocumenteerd in wetenschappelijke publicaties, position papers, whitepapers, methodieken ten behoeve van curricula, beleidsstukken, onderwijsmateriaal, design-criteria, certificaten, en toolkits voor co-creatie. Om de inzichten actief onder de aandacht te brengen bij de verschillende stakeholders zal het ELSA lab een digitale infrastructuur opzetten in de vorm van een digitaal en online raadpleegbaar informatieregister van waaruit de verschillende typen stakeholders via de eigen (online) kanalen specifieke gebruikersgroepen op maat kunnen bedienen.

2.3 Welke wetenschappelijke methoden worden toegepast?

De inzichten vanuit de fieldlabs worden vanuit twee overkoepelende perspectieven onderzocht: hoe dragen de inzichten bij aan (i) algemene kaders voor de interactie met AI door jongeren en (ii) AI onderzoek gericht op jongeren. Een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve wetenschappelijke methodes worden hierbij toegepast.

Methode	Type
AI evaluatie en benchmarking	Kwantitatief
Design methodes: Responsible Futuring methode; Critical design methodes; Feminist design; Speculative design; Co-creatieve AI design methodes zoals Peer Play; Design justice; Epistemologisch design methodes; Verantwoord onderwijs design	Kwalitatief
Begeleiding Ethiek methodes; Methodes voor begripvol kind participatie Action Research	Participatie

DATE

29/9/2022

PAGE

13 from 23

De vragenlijsten voor de co-creatie sessies volgen de standaardprocedures van de ethische commissie (ethisch en kinderrechten impact assessment).

3. DESIGN THINKING AANPAK

3.1 Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van een design thinking aanpak?

De design-thinking aanpak staat centraal op alle niveaus van AI4Youth: de jongeren zelf, de AI en de maatschappij. Hierbij staat het ecosysteem van onderzoekers en maatschappelijke partners binnen het ELSA lab garant voor de *veilige ruimte en brede schaal* die nodig is om design thinking methodes toe te passen en op jongeren gerichte co-creatie sessies te organiseren in meerdere fasen van ontwikkeling van AI-systemen.

In ons aanpak maken we gebruik van empirische methodes gericht op jongeren, co-design methodes en de Responsible Futuring methode. Responsible Futuring stelt academici, de industrie, de overheid, studenten, ontwerpers en burgers in staat om bewuster te worden van hun rol in het proces, na te denken over de korte- en lange termijn impact van ideeën en technologieën en om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke uitdagingen. De uitvoering van de Responsible Futuring approach wordt ondersteunt door het toepassen van het guidance ethics approach (GEA). Het GEA is bedoeld om de ethische overwegingen van verschillende stakeholders beter in kaart te brengen en onderdeel te maken van wetenschappelijke en maatschappelijke discussie.

3.2 Op welke manier wordt er gewerkt met opeenvolgende cycli?

De Responsible Futuring methode werkt met vier fasen met opeenvolgende cycli, die iteratief kunnen worden toegepast: (1) verbinden en relateren, (2) begrijpen en kaderen, (3) voorstellen en bedenken en (4) reflecteren en herkaderen. Deze fasen gaan uit van het maatschappelijk probleem, in ons geval de invloed van AI-systemen op jongeren. De verbetercycli volgen de SMART doelen en die cycli worden volgens analyse, evaluatie en interactie ontwerp fase toegepast.

3.3 Welke stakeholders worden in welke fase betrokken en welke taak hebben zij?

DATE

29/9/2022

PAGE

14 from 23

Stakeholder type	Stakeholder	Taak	Fase
Jongeren	Schoolnetwerken Wetenschapsknooppunt TU Delft; Leiden University; University of Twente; KidsRights	organisatie co-creatie sessies	alle fases
Civil Society	KidsRights	platform voor co-creatie; kinderrechten gewaarborgd	alle fases
Wetenschap	Universiteit Twente; TU Delft; Universiteit Leiden; VU	analyse; evaluatie; design expert; ethisch comissie	alle fases
Industrie	Dotpin; Ijsfontein;	toepassen van co-creatie methodes	fieldlab
Maatschappelijk	Koninklijke Bibliotheek, Rijnbrink, Nederlands Instituut van Beeld & Geluid	platform voor co-creatie sessies	alle fases
Maatschappelijk	Netwerk Mediawijsheid & Alliance Digital Inclusion; Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid; Tetem; Bianca Carague	platform voor co-creatie	Alle fases
Civil Society	World Economic Forum Generation AI Platform	disseminatie van resultaten	alle fases

4. FUNDATIE OP BASIS VAN AI EN/OF DATA

4.1 Waar komen de data vandaan, hoe worden deze verwerkt? Hoe is het datamanagement opgezet?

De data worden verzameld in de co-creatieve onderzoek sessies met jongeren in de verschillende leefomgevingen, afhankelijk van hun leeftijd met de toestemming van hun ouders of verzorgers. De data worden veilig opgeslagen en beschikbaar gesteld

DATE

29/9/2022

PAGE

15 from 23

voor onderzoek aan de wetenschappers van het AI4Youth consortium netwerk. Hierbij volgen we het Data Management Plan advies van de Universiteit Twente en bestaande wetgevingen en aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe verantwoord om te gaan met onderzoeksdata van jongeren.

4.2 Welke AI-methoden/technologieën worden gebruikt?

AI4Youth richt zich in eerste instantie op twee veel voorkomende technologie typen in de leefomgeving van jongeren:

1. Information Technology: zoek- en aanbevelingsystemen;
2. Interaction Technology & Robotics: AI-gemedieerde computer interfaces zoals virtuele assistenten of embodied agents zoals robots die gebruik maken van één of meerdere modaliteiten (taal en spraak, visueel, 'touch').

4.3 Hoe wordt de problematiek van data-delen en algoritmen-transparantie aangepakt?

We passen de FAIR principes toe, zoals aangegeven in het Data Management Plan (DMP) voor onderzoek van de Universiteit Twente. We volgen de principes van de EU High-Level Expert Group on Trustworthy AI. Tijdens het ontwerp en de evaluatie van onze co-creatie sessies met jongeren maken we gebruik van de Pre-Ethics Tool voor onderzoekers. Deze tool is bekroond met de Juliana Medal.

5. QUADRUPLE HELIX INBEDDING

5.1 Welke helix partijen zijn betrokken?

Vanuit de quadruple helix gedachte, implementeert het AI4Youth lab design thinking samen met jongeren en pedagogen (environment), wetenschappers (academia), AI ontwikkelaars (industrie), beleidsmakers (government) en NGOs (civil society).

Academisch	
Universiteit Twente	Digital Society Institute; DesignLab; Department of Philosophy; Human-Media Interaction; Department of Educational Science; Human-Centered Design Group;

DATE

29/9/2022

PAGE

16 from 23

	Biomedical Signals and Systems research group; ELAN Teacher Development; Centre for Digital Inclusion; <u>High-tech Business and Entrepreneurship</u> Department; Wetenschapsknooppunt UT (Pre-U);
Universiteit Leiden	Wetenschapsknooppunt Leiden Universiteit; University College London
TU Delft	Wetenschapsknooppunt TU Delft; Faculteit Industrieel Ontwerpen & AI Tech
VU	Rechten Faculteit; Demonstrator Lab
Hogeschool van Amsterdam	Lectoraat Creative Media For Social Change

Overheid	
Publiek-privaat	NL AI Coalitie; AI-Parade
Overheid	Gemeente Enschede

Maatschappelijk	
Cultuur, Musea en Bibliotheken	Tetem; Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid; Koninklijke Bibliotheek; Rijnbrink
Jongeren	Netwerk Mediawijsheid; KidsRights
Pedagogen	Wetenschapsknooppunten en de opleidingen van ELAN Teacher Development Universiteit Twente
Kunstenaars	Bianca Carague

Industrie	
Jongeren	<u>IJfontein</u> ; Wizenoze

DATE

29/9/2022

PAGE

17 from 23

Onderwijs	<u>Dotpin</u>
Technologie	<u>Mulesoft</u>
Algemeen	Leussink Retail Groep;

5.2 Hoe zijn de rollen en verantwoordelijkheden verdeeld?

1. De platformen binnen AI4Youth, zoals de op techniek gerichte programma's, online en educatieve platforms, scholennetwerken, museale installaties, **faciliteren** co-creatie en zorgen ervoor dat jongeren representatief, ethisch verantwoord en op een statistisch significante manier kunnen worden betrokken.
2. Designlab heeft ruime ervaring opgebouwd met het faciliteren van citizen science in lijn met de *high-tech-human-touch* visie van de Universiteit Twente. Designlab is een ecosysteem voor innovatieve changemakers en ondersteunt bij het verbinden van wetenschappelijke en maatschappelijke actoren om transdisciplinair te werken aan maatschappelijke uitdagingen. Door haar jarenlange ervaring met het **coördineren** van samenwerking in een quadruple helix opzet is Designlab een ideaal startpunt en uitvalsbasis voor het AI4Youth ELSA Lab.
3. De wetenschappers **onderzoeken** op jongeren gerichte op AI gebaseerde interacties vanuit het perspectief van onderwijs, ethiek, juridisch of computer science en zijn verantwoordelijk voor vertaalbare wetenschappelijke inzichten, AI-gerichte curricula voor pedagogen en jongeren, en ethische en juridische kaders rondom het ontwerpen van AI gericht op jongeren.
4. De maatschappelijke organisaties **vertalen** de wetenschappelijke inzichten vanuit de verschillende perspectieven en leveren certificeringen, beleidsnota's, aanbevelingen en standaarden.

DATE

PAGE

29/9/2022

18 from 23

5. Industriële partijen **participeren** in onderzoek en **gebruiken** de wetenschappelijke inzichten om kindgerichte AI design toe te passen en implementeren zo verantwoordelijke AI voor jongeren.
6. Het AI4Youth lab als geheel **ondersteunt** door transdisciplinaire AI onderzoek inclusieve, systematische en duurzame participatie van jongeren in het proces.

5.3 Hoe wordt er zorggedragen voor een goede programmacoördinatie en -management?

DesignLab UTWENTE heeft expertise en lange ervaring met project programmacoördinatie en management. DesignLab is één van de stakeholders in het iteratieve proces van responsible futuring en het gezamenlijk ontwikkelen van verantwoorde AI. Het Designlab is daarom uitstekend geoutilleerd om het programma en de wetenschappelijke toepassing van het AI4Youth ELSA lab te coördineren en te ondersteunen.

6. COMMUNICATIE VAN BEVINDINGEN

6.1 Hoe worden de verkregen inzichten toegankelijk gemaakt voor de stakeholders?

Het ELSALab AI4Youth biedt de infrastructuur en constructieve verbinding tussen al de partijen van de quadruple helix. Voor de communicatie naar de diverse stakeholders maken we gebruik van de netwerken van de Koninklijke Bibliotheek, Netwerk Mediawijsheid, Tetem, de wetenschapsknooppunten van TU Delft, Leiden en Twente, de VO-HO netwerken en de netwerken van KidsRights. We organiseren onze fieldlabs volgens het principe van leergemeenschappen (learning communities). Naast onderzoek en innovatie wordt een community ontwikkeld om de samenwerking te versterken en waarin kennisdeling en kennisontwikkeling met verschillende stakeholders wordt ondersteund. Voorbeelden:

- In het CITY fieldlab worden de kennis en inzichten vanuit de co-creatie sessies rondom robot interactie in museum context beschikbaar gemaakt voor het museum

DATE

PAGE

29/9/2022

19 from 23

kids netwerk en de AI Parade. Aan de AI Parade neemt de Koninklijke Bibliotheek en Rijnbrink vanuit ons consortium deel.

- In het HOME fieldlab maken we de kennis en inzichten vanuit co-creatie sessies rondom virtuele agenten beschikbaar via Internet of Things Nederland.
- In het SCHOOL fieldlab gaan we de kennis en inzichten vanuit co-creatie sessies rondom recommender systemen beschikbaar stellen in het netwerk van de Nationaal Onderwijslab, het Kennisnet en Wismon
- Vanuit het overkoepelende op jongeren gericht AI onderzoek voegen we de inzichten van de fieldlabs samen, trekken relevante conclusies en formuleren we aanbevelingen. De inzichten delen we in het netwerk van de NL AI Coalitie, Netwerk Mediawijsheid, en Alliantie Digitaal Samenleven.
- De kennis vanuit onze learning communities rondom de Home-, School- en Citylabs ondersteunt en faciliteert de doelstellingen van het programma Digitaal Burgerschap en het schooloverstijgend leren en bouwen van de Gelijke Kansen Agenda.
- De inzichten vanuit onze lab delen we ook internationaal, bijvoorbeeld, met het Generation AI Platform van de World Economic Forum en mogelijk andere relevante netwerken.

6.2 Hoe worden oplossingen voorgesteld en uitgewerkt?

Het AI4Youth lab stelt oplossingen voor door ELSA reflecties van jongeren via co-creatie methodieken voor transdisciplinaire onderzoek over AI systemen beschikbaar te stellen. Dit gebeurt, in eerste instantie, binnen de leergemeenschappen van de drie Wetenschapsknooppunten, Tetem en van de bibliotheeknetwerk Rijnbrink. Binnen de infrastructuur van deze netwerken wordt een brede set van scholen bereikt en interactieve lessen aangeboden waarin co-creatieve ELSA methoden worden toegepast.

Door het toepassen van co-creatie methodieken worden oplossingen uitgewerkt. Ze lijden naar bouwstenen voor ontwikkeling van AI-geletterdheid van jongeren en docenten binnen (1) het schoolse (PO en VO) en PABO curriculum, (2) het bibliotheek digitale geletterdheid programma en (3) musea creativiteit en geletterdheid programma's door behulp van interactie met AI systemen. De oplossingen worden schaalbaar gemaakt omdat ze vertaald worden in interactieve bouwstenen om curricula te verrijken. De bouwstenen zorgen ervoor dat ze de ELSA co-creatie methodes

DATE

29/9/2022

PAGE

20 from 23

rondom AI systemen zowel voor pedagogen als kinderen toegankelijk, interactief en makkelijk implementeerbaar worden.

De oplossingen dragen bij om meer kind-gerichte/-geschikte AI systemen (robots, virtual assistants, recommender systems) voor jongeren te ontwikkelen. Kind-gerichte design standaarden, certificering, ethische kaders en juridische kaders voor AI systemen.

6.3 Hoe wordt de dialoog met de samenleving aangegaan?

De aanpak Responsible Futuring is inherent aan het betrekken van de samenleving. De kern is dat er een aanpak is die de dialoog ondersteunt met de samenleving, op een systematische wijze. In praktijk wordt de dialoog online en door fysieke bijeenkomsten georganiseerd over AI en jongeren. Hierin maken we gebruik van de netwerken en gemeenschappen binnen de fieldlabs en AI4Youth, zoals:

- De Koninklijke Bibliotheek beheert de landelijke online jeugdbibliotheek, een platform dat voor onderzoek over AI toepassingen in interactie tot jongeren faciliterend is.
- Rijnbrink heeft door hun netwerk van bibliotheken veel ervaring met het op een verantwoorde manier en ontwerpgericht benaderen van burgers en jongeren. Ze zijn hierdoor zeer geschikt om AI co-creatie activiteiten onder hun programma Digitaal Burgerschap schaalbaar te maken. AI4Youth biedt hierdoor voeding aan het nationale programma Digitaal Burgerschap wat Rijnbrink samen met de Koninklijk Bibliotheek faciliteren.
- Tetem als art platform is een ervaren, succesvolle en transdisciplinaire dialoog creators tussen artiesten, wetenschappers, scholen, musea, bibliotheken, technologie ontwikkelaars en andere relevante partijen in de maatschappij. Door de structurele inbedding van hun maakactiviteiten in schoolprogramma's wakkeren ze vaak intergenerationeel discussie aan in bibliotheken en musea. Hun netwerken en expertise zijn inspirerend voor jongeren en docenten, ook rondom co-creative denken over AI.
- KidsRights heeft veel ervaring en middelen om kind-participatie nationaal en internationaal laagdrempelig mogelijk te maken en resultaten te organiseren.
- Nederlands Instituut van Beeld en Geluid.

DATE

29/9/2022

PAGE

21 from 23

- Netwerk Mediawijsheid.
- Consumentenbond als consumenten panel.

7. OPSCHALING EN OVERDRACHT OPLOSSINGEN

7.1 Hoe kunnen oplossingen geïmplementeerd en opgeschaald worden?

AI ontwikkeling:

- industriële partijen in ons consortium maken hun AI producten beschikbaar voor toegepaste AI co-creatie methodes met diverse kinderen en andere stakeholders. De toepassing van AI co-creatie methodes vindt in verbetercycli plaats. Deze AI producten worden op deze manier verrijkt met toepasbare ELSA wetenschappelijke en maatschappelijke kennis. Opschaling van deze AI producten zal plaatsvinden doordat de industriële partijen de vernieuwde (en gecertificeerde) AI producten als daadwerkelijk op jongeren-gerichte AI systemen op de markt zetten.
- certificering voor op jongeren gerichte AI-systeemontwikkeling
- standaarden op nationaal, Europees en internationaal niveau

AI begeleiding:

- robot-gerichte lessen en co-creatie workshops voor pedagogen en jongeren
- virtueel agent-gerichte lessen en co-creatie workshops voor pedagogen en jongeren
- recommender systeem-gerichte lessen voor pedagogen en jongeren
- input voor beleidsmakers om wetgeving en ethische kaders en beleid rondom AI meer gericht op jongeren aan te passen, ook vanuit perspectief van AI systemen.

7.2 Wie zijn daarbij betrokken en wat is hun rol?

Betrokkene	Rol
PABO	<ul style="list-style-type: none"> • introduceren van AI (robot; virtueel agent; recommender system)

DATE

PAGE

29/9/2022

22 from 23

	<p>co-creatie methodes en curricula voor pedagogen;</p> <ul style="list-style-type: none"> • introduceren van AI ethiek; kind-gerichte AI en (online) kinderrechten relevante curricula voor pedagogen
<p>Basisschool netwerk; middelbare school netwerk; VO-HO netwerk;</p>	<p>introduceren van AI (robot; virtueel agent; recommender system) co-creatie methodes en curricula voor jongeren AI ethiek; op jongeren gerichte AI en (online) kinderrechten relevante curricula voor pedagogen</p>
<p>Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap</p>	<p>door kinderparticipatie ondersteund AI & onderwijs beleid</p>
<p><u>NEN AI</u>;</p>	<p>certificering & standaarden bijvoorbeeld: <u>IEEE Standard for an Age-Appropriate Digital Services Framework - Based on the 5Rights Principles for Children</u></p>
<p>Nederlandse toezichthouder op AI en dataverkeer: <u>Autoriteit persoonsgegevens</u></p>	<p>Participatie van jongeren rondom AI en breed toepasbare co-creatie methodes van AI met jongeren biedt input om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wetgevingen, bijvoorbeeld; Europees AI Act; Europees Data Services Act en Europees Market Act aan te passen • beleid en toezicht meer op elkaar af te stemmen

7.3 Wat zijn de noodzakelijke succesfactoren?

1. Jongeren voelen zich gehoord en serieus genomen ('empowered') door onderdeel te zijn van het proces.
2. Jongeren kunnen meer invloed uitoefenen op AI-ontwikkeling en het AI debat
3. In het maatschappelijke debat rond jongeren en AI wordt participatie van jongeren zelf in onderzoek, ontwikkeling en begeleiding tot een 'sine qua non'

DATE

PAGE

29/9/2022

23 from 23

4. Er is een vruchtbare samenwerking van de verschillende stakeholders binnen en rond de fieldlabs waarbij de samenwerking voor elke individuele stakeholder relevant, betekenisvol en hoogwaardig is (en voor jongeren interessant en gewoonweg leuk!).
5. De verschillende onderzoeksdisciplines stimuleren en enthousiasmeren elkaar, vullen elkaar aan en verleggen de grenzen van onderzoek waardoor hoogwaardige wetenschappelijke publicaties kunnen worden opgeleverd.
6. Industrie Partijen waarderen de concrete, toepasbare richtlijnen, methodes en heldere formele kaders waarmee ze de kwaliteit van hun producten kunnen verbeteren.
7. Maatschappelijke partijen zijn blij met de waardevolle en praktische bouwstenen die ze kunnen gebruiken in hun activiteiten met en rond jongeren.
8. Overheden kunnen leunen op de overzichtelijke output van het AI4Youth consortium zoals bij beleidsvraagstukken of het opstellen van beleidsagenda's en het aanscherpen van regelgeving en juridische en ethische kaders.
9. AI4Youth beslaat een grote nationale en internationale gemeenschap die schaalbaar is georganiseerd.